

**ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИ АСАРЛАРИДА КОМИЛ ИНСОН
ҒОЯСИНИНГ ИФОДАЛАНИШИ****Бунёд Шукуров**

ЎзДСМИ, Халқ ижодиёти факультети

Маданият ва санъат муассасаларини ташкил этиш ҳамда

бошқариш йўналиши 4-босқич талабаси

Илмий раҳбар: ф.ф.д., проф. **М.Юлдашев**

Аннотация. Шарқ мутафаккирлари ўз асарларида комил инсон ғоясини илгари сурганлар. Комиллик ғоясининг ахлоқ тарбияси билан муштарак эканлиги таъкидланади. Ўзгаларга нисбатан инсоний муносабатда бўлиш, адолат, самимият, тўғрилиқ, мулойимлик, саховатпешалиқ каби сифатларни шакллантириш комилликнинг асосий белгиларидан эканлиги баён қилинади. Комил инсон тарбиясида ва уларнинг жамиятдаги ўрнини белгилашда, энг аввало, оиланинг, ижтимоий муносабатларнинг ўрни беҳад муҳим ҳисобланади. Мақолада шарқ мутафаккирларининг комил инсон тушунчаси ҳақидаги фикрлари ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар. комил инсон, ахлоқий тарбия, инсони комил, шарқ мутафаккирлари.

Мутахассислар комил инсон тушунчасининг мунтазам фаолият эканлигини, умр бўйи қилинган меҳнатларнинг ва яшаб ўтилган умрнинг ҳосиласи эканлигини таъкидлашади: “Комил инсон тушунчаси маънавий баркамол инсон тушунчаси билан ҳамоҳангдир. Маънавий баркамолликка эришмай комил инсон даражасига етиш мумкин эмас. Демак, маънавий баркамолликка интилиш - бу комил инсон даражасига эришиш учун интилишдир. Комилликка инсон бутун умри давомида эришиб боради. Соғлом авлод, маънавий баркамол, комил инсон - даражама-даража чуқур маъно касб этади. Комил, баркамол инсонни тарбиялаш, вояга етказиш ҳақида мусулмон Шарқи ахлоқи тарихида инсон ҳаёти учун дастуриламал, кўлланма вазифасини ўтаган кўп пандномалар, халқ китоблари яратилган. масалан, Кайковуснинг “Қобуснома”, Саъдийнинг

“Гулистон”, “Бўстон”, Амир Темурнинг “Темур тузуклари”, Абдурахмон Жомийнинг “Баҳористон”, Алишер Навоийнинг “Махбуб ул қулуб”, Хусайн Воиз Кошифийнинг “Ахлоқи муҳсинийн” ва бошқаларни кўрсатиш мумкин. Бу асарларнинг кўпчилигида одил шоҳ ва адолат, ҳалоллик, софлик, поклик, тўғрилиқ, ростгўйлик, инсонпарварлик, маърифатли бўлиш каби инсоннинг шарқона фазилатлари берилган.”¹

Абу Нарс Форобий “Фозил одамлар шахри” асарида комил инсон тушунчаси халқ манфаатлари йўлида заҳмат чеккан, инсонлар учун эзгулик, яхшилик ва фойдали амалларни раво кўрган шахсга нисбатан қўлланади. Яъни, инсон ўз манфаатларидан ўзгалар манфаатини устун кўрмагунча, ўзига раво кўргандан аълосини ўзгага раво кўрмагунча баркамол бўла олмаслиги таъкидланади. Шу билан бирга унинг асарларида комилликка ахлоқий фазилатларсиз эришиб бўлмаслиги айтилади. Комил инсонда билим, донолик, ақл-фаросат, тўғрисўзлик, ҳалоллик сифатлари бенуқсон бўлиши лозимлиги таъкидланади. Абу Райҳон Беруний ҳам инсон камолотида ахлоқий тарбиянинг муҳим эканлигини кўп таъкидлайди. Нафақат баркамол инсон, балки ҳар қандай инсоннинг кимлигини унинг ахлоқи белгилашини баён қилади. Бу ҳақдаги фикрлари олимнинг “Ўтмиш авлодлардан қолган ёдгорликлар”, “Ҳиндистон”, “Минералогия”, “Геодезия” ва бошқа асарларида ўз ифодасини топган.

Шарқ мутафаккирларининг барчаси ахлоқий сифатларнинг бевосита жамиятда шахсларнинг ўзаро турли мулоқот ва муносабатларида таркиб топишида ҳамфикрлар. Сўз мулкининг султони, малик уш-шуаро Алишер Навоий фикрича ҳам ҳақиқий инсон ўзгаларга манфаати тегадиган, ўзгалар ғамини ўйлайдиган инсондир.

Одамий эрсанг демагил одами,

Оники, йўқ халқ ғамидин ғами.

Шоир бу байти орқали инсонпарварликнинг, бошқалар ғамини ейиш, ўзгалар учун қайғуришнинг олий саодат эканлигини баён қилади.

¹ Зияева Д. Глобаллашув жараёнида комил инсон тарбияси масаласи. Иқтибос олинган электрон ресурс: <http://el.tfi.uz>.

Алишер Навоий ўз асарида баркамол инсон ғоясини илгари сурап экан, бунда ёшлар тарбиясида энг муҳими ахлоқ тарбияси эканлигини баён қилади. У ёшларда ўзгаларга нисбатан инсоний муносабатда бўлиш, адолат, самимият, тўғрилиқ, мулойимлик, саҳоватпешалиқ каби сифатларни шакллантириш лозимлигини таъкидлайди. Ахлоқий сифатлар талқини ва уларнинг ёшлар хулқ-атворида намоён бўлишида, энг аввало, оиланинг, ижтимоий муносабатларнинг ўрни беҳад муҳим бўлиб, шоир ижодининг асосини ана шундай гўзал фазилатлар тарғиби ташкил этади.

Феъли ёмон топса рафиъ айлабон,

Ҳукмига оламни мутӣ айлабон.

Ёмон одам бошқаларни ўзига мутеъ этса, яхшилар, оқил, донолар хор бўлади, лаълдек қимматли, кўнгли пок одамлар “кўҳи боло остида ғамнок” яшайдилар. Навоий хулқи рафтори даррандалиқ бўлган нокаслар шоҳ саройида иззат-ҳурматда яшайдилар, дейди.²

Шарқ мутасаввуфларидан Азизиддин Насафий ҳам ўз асарларида комил инсон тушунчаси тўғрисида кўп ва хўб ёзади. У мазкур тушунчанинг мазмун-моҳиятини шундай таърифлайди: “...билгилки, комил инсон шундай инсондурким, унда қуйидаги тўрт нарса камолга етган бўлсин: **яхши сўз, яхши феъл, яхши ахлоқ ва маориф.**”³ Сўзи хуш, феъли мақбул, ахлоқи дуруст ва билими бутун кишигина комил инсон саналишини баён қилади.

Дарҳақиқат, “илм-фан, маданият ва маърифат ҳар қандай мамлакат ва халқни юксакликка кўтаради, унинг тараққиётини таъминлайди, келажагини олдиндан кўрсатиб беради. Илм-маърифат эъзозланган, таълим-тарбияга юксак даражада аҳамият берилган мамлакатда турли низолар, уруш тўғрисида ўйлаш ҳеч кимнинг хаёлига ҳам келмайди. Чунки, илм-маърифат инсонни юксакликка кўтаради. Таълим-тарбияга устувор аҳамият бериш бу ҳақда қайғуриш мамлакат ва халқ истиқболини ўйлаш демақдир.”⁴

² Муҳиддинов М. Комил инсон – адабиёт идеали. –Тошкент: Маънавият, 2015. –Б.110.-Б.110.

³ Матъязова, Н. С. Ўша мақола.

⁴ Қодиров Б. Комил инсон тарбиясининг педагогик асослари. - Тошкент: Меҳнат, 2001. –Б.7.

Одамнинг комил бўлишидан манфаат, аввало, мамлакат осойиши ва камоли учун керак. Келгуси авлодлар ва мамлакат келажаги баркамоллиги учун ҳам инсон тарбияси ҳамма замонларда ва ҳамма мамлакатларда муҳим саналган.

Бунинг учун эса умумий маънавий муҳит беҳад муҳим саналади: “Одамнинг комил инсон ва мукаррам инсон мартабасига кўтарилиши унинг маънавиятининг юксалиши демакдир. Шу ўринда айтиш керакки, бу соҳада олиб борилаётган назарий ва амалий изланишларни чуқур ўрганиш, уни амалиётда қўллаш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан биридир. Ёшларни миллий истиқлол руҳида тарбиялаш ҳамда камол топтиришда соғлом ижтимоий-руҳий муҳитнинг самарадорлигини янада оширишда мураббийлар ва тарғиботчиларнинг вазифалари, тавсиялар уларнинг иш хужжатлари, маънавий-маърифий тадбирларни амалга оширишда эътибор бериш лозим бўлган жиҳатлар ўз аксини топган. Ҳар бир мураббий, комиллик тарғиботчиси таълим-тарбия жараёнини тўғри ташкил қилишга, соғлом ижтимоий муҳитни яратиб беришга, масъулиятли вазифаларни виждонан бажариши лозимдир.”⁵

Инсоннинг ахлоқий фазилатлари ҳамиша Шарқ шоирларнинг диққат марказида бўлиб келган. Адабиёт сўзининг “адаб” сўзидан пайдо бўлгани ҳам бунини кўрсатиб турибди. Мусулмон Шарқида етишган қайси бир шоир ижодини олиб кўрманг, унда панд-насихат оҳангидаги асарларга дуч келамиз. Қадимги адибларимиз адабиётни тарбия воситаси деб қарашган. Хоҳ соф лирик асарлар бўлсин, хоҳ воқеа-ҳодисалар, афсонасаргузаштлардан иборат эпик асарлар бўлсин, уларда “мавъиза”, яъни ўғит-насихатлар характеридаги қисмлар бўлган. Алишер Навоий “Бадоеъул бидоя” девонига ёзган сўзбошида бундай дейди: “одатда ғазал ошиқона мавзуга бағишланган бўлади, ошиқлик дардининг пўртаналари китобхонни ҳаяжонга солади. Лекин унинг ёнида бита-иккита насихатомўз байтлар келтирилса, ўқувчи ишқ тўлқинлари билан бирга муҳим тарбиявий ҳикматлар, насихатлардан ҳам баҳраманд бўлади: Шунинг учун дейди

⁵ Матъязова, Н. С. Комил инсон тарбияси: маънавият ва маърифат уйғунлиги / Н. С. Матъязова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 16.2 (150.2). — С. 30-32.

у, мен девонимда ҳамд-наътлардаги насихатли фикрлардан ташқари, ошиқона газалларимга ҳам насихат маъноли байтлар киритдим.”⁶

Маълумки, Шайх Абдуқодир Гийлоний ўзининг “Мактуботи Гийлоний”, “Қасидаи ғавсия”, “Сиррул асрор”, “Девони Ғавсул Аъзам”, “Тухфатул қодирия” каби асарларида комил инсон концептини мукамал ишлаган шарқнинг буюк мутафаккирларидан биридир. Унинг асарларида “комил инсон” атамаси билан бирга “ҳақиқий инсон”, “улвий инсон”, “мукаррам инсон” атамалари ҳам айни маъно ва мазмунни ифодалаш учун қўлланилади. “Олимнинг назарида, Комил инсон – руҳи олий ҳад даражасида юксалган инсон. Комил инсон – фақирлик мақомидаги инсон. Комил инсон – ўз нафсини жиловлаган инсон. Комил инсон – тана ва руҳи уйғун инсон. Комил инсон – ҳақиқатни англаган инсон. Комил инсон – нурий инсон. Комил инсон – илоҳий-ладуний илмни эгаллаган инсон.”⁷

Алишер Навоий ижодида ҳам комил инсон концепти ёш авлодни тарбиялаш механизми учун воз кечиб бўлмайдиган тушунча эканлиги таъкидланади. Шоир дунёқарашидаги инсонпарварлик тамойили энг аввало умуминсоний фазилятлар, ахлоқий сифатлар, ижобий хусусиятлар ҳамда уларни ўзида мужассамлаштирган комил инсонга нисбатдан муҳаббат билан алоқадор тушунчадир.

*Менга не ёру не ошиқ ҳавасдур,
Агар мен одам эрсам, ушбу басдур.*

Навоий инсонни жуда олий бир мавжудот дейди. Унингча, инсон дунёдаги бутун борлиқлардан, бутун нарсалардан юқорида туради, улар орасида мутлақо ўзига хос ўрин тутаяди. Шу боис одам бўла олиш, инсонийлик хусусиятларини йўқотмаслик асл муддаодир.

Навоий инсонни коинот тожи, жавҳари маҳлуқот, зубдат ул-олам деб таърифлайди. “У хатто оламнинг мавжудлигини инсонга, унинг борлиғига боғлаб қўйиб айтадики,

Карам бирла халқ айлагай оламе,

⁶ Бу ҳақда қаранг: Муҳиддинов М. Комил инсон – адабиёт идеали. –Тошкент: Маънавият, 2015. –Б.110.

⁷ Қаранг: Юнусова Г. Машғуллик ила форизлик //Имом Бухорий сабоқлари. – Т.: 2005. № 4 – 188-189 б.

*Бу оламда мақсуд анга одаме
Гараз одами анга олам туфайл,
Не ким зайри оламдур ул ҳам туфайл.*

Бу инсоний хислатлар қаторига ватанпарварлик, ҳалол меҳнат, ўзганинг бахтига тажовуз қилмаслик, мурувват, карам; бирликда умумнинг манфаатларини кўзлаш, адолатсизликни нафратлаш, илм, фан, табиат, шижоат, қахрамонлик, изчиллик, ақлий қаноат...каби ларни киритиш мумкин. Буларни Навоий жуда кенг, чуқур ижтимоий категорияларга айлантиради. Навоийнинг бу айтганларининг ҳаммасини бажарилиши, инсонларнинг ҳаммасининг шундай бўлиши бахт, осудалик ҳоким бўлган идеал жамиятнинг яратилиши демакдир, шунга олиб келади. Навоий бу ҳолатларни, бу хислатларни ўз давридаги ҳоким ижтимоий воқеликка қарама-қарши қўяди, унга қарши йўналтиради.”⁸

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, ўзбек шеърятининг буюк вакили, малику уш-шуаро Алишер Навоий ўз асарларида баркамол инсон ғоясини мунтазам илгари сурган. У ёшлар тарбиясида аҳамият бериш керак бўлган энг муҳим нарса ахлоқ тарбияси эканлиги ва шу орқали комил инсон бўлиши мумкинлигига эътиборни қаратади. У ёшларда ўзгаларга нисбатан инсоний муносабатда бўлиш, адолат, самимият, тўғрилиқ, мулойимлик, саҳоватпешалиқ каби сифатларни шакллантириш лозимлигини таъкидлайди. Ахлоқий сифатлар талқини ва уларнинг ёшлар хулқ-атворида намоён бўлишида, энг аввало, оиланинг, ижтимоий муносабатларнинг ўрни беҳад муҳим бўлиб, шоир ижодининг асосини ана шундай гўзал фазилатлар тарғиби ташкил этади.

Фойдаланилган адабиётлар

Marufjon Yuldashev. Fusulü Erbaa'da Tabiat ve İnsan Vasfi. Eskişehir, Türkiye: Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi Sempozyumu. 2014. 26-28 Mayıs.

Зияева Д. Глобаллашув жараёнида комил инсон тарбияси масаласи. Иқтибос олинган электрон ресурс: <http://el.tfi.uz>.

⁸ Хўжаев Д. Алишер Навоий ижодида инсон ва унга бўлган муҳаббат. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 1 | ISSUE 4 | 2020 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2020: 4.804

Қодиров Б. Комил инсон тарбиясининг педагогик асослари. - Тошкент: Меҳнат, 2001. –Б.7.

Матъязова, Н. С. Комил инсон тарбияси: маънавият ва маърифат уйғунлиги // Молодой ученый. — 2017. — № 16.2 (150.2). — С. 30-32.

Муҳиддинов М. Комил инсон – адабиёт идеали. –Тошкент: Маънавият, 2015. –Б.110.

Хўжаев Д. Алишер Навоий ижодида инсон ва унга бўлган мухаббат. Academic Research In Educational Sciences Volume 1. ISSUE 4. ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2020: 4.804.

Юнусова Г. Машғуллик ила фориғлик //Имом Бухорий сабоқлари. – Т.: 2005. № 4 – 188-189 б.